

КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИК ВА УНИНГ МАЗМУН МОҲИЯТИ

*НамДУ 1-таълим тарбия назарияси ва методикаси йўналиши
магистранти Махсудова Шоира Шермухаммедовна*

Аннотация

Мазкур маколада таълим тизимини замонавийлашуви ва бугунги замон талабига жавоб берувчи малакали ўқитувчи кадрларни шакллантириш ҳамда унда уларда касбий компетентликни ривожлантириш муаммоси таҳлил қилинган. Касбий компетентликни концептуал асослари турли микесда қуриб чиқилган.

Калит сўзлар: компетентлик, касбий компетентлик, қобилият, педагогик фаолияти, таълим тизими, билим, кўникма, фаолияти методикаси

Бугунги таълим тизимининг замонавийлик ва ноанъанавий таълим тараққиётини мазмунини янгилашнинг концептуал қоидаларидан бири компетентлик нуқтаи назаридан ёндашув ҳисобланади. Уни амалда жорий этиш эса таълим мазмуни, метод ва технологиясига янгича ёндашишни талаб қилади. Таълим мазмунини янгилашнинг асосий бирликларидан бири компетентлик тушунчаси эканлиги бежизга эмас. У бошланғич синф ўқитувчиларининг шахсий сифатлари – билими, кўникмалари, амалий тажрибаси, қобилиятлари, қадрият йўналишларини ифода этади. Компетентлик шахсининг касбий фаолиятга тайёргарлигини таъминлайди ва кучайтиради.

Замонавий педагогик бугун фанларнинг интеграция ва дифференциациянинг ўзаро таъсирида шаклланувчи сифатли таълимни тартибга солиш, иерархик модель қуриш учун зарур шарт-шароитлар яратиш имкониятини берувчи бугунги таълим тамойилларидан хабардор бўлиши керак. Замонавий жамиятда у мамлакатларнинг ривожланиш даражасини нафақат унинг техник ҳолати, балки олий таълим муассасаларида тайёрланаётган мутахассислар касбий компетентлигини ҳам белгилайди.

Замонавий ижтимоий-иқтисодий шароитларда касбий ўзини ўзи бошқариш жараёнида шахснинг касбий ривожланишининг энг тўлиқ психологик шакллари, касбий компетентликнинг ривожланиш хусусиятлари Э.Ф.Зеер томонидан ўрганилган¹. У касбий компетентликни касбий фаолият тузилмасининг асосий таркибий қисмларидан бири сифатида баҳолайди. Шунингдек, шахснинг йўналтирилганлиги, профессионал жиҳатдан муҳим фазилатлари, профессионал жиҳатдан муҳим психофизиологик хусусиятларини ифодалайди.

Т.М.Сорокиннинг тадқиқотларида ўқитувчининг касбий компетентлиги педагогик фаолиятни амалга ошириш учун назарий ва амалий тайёргарлигининг бирлиги сифатида талқин этилади. Унинг ёндашувига кўра ўқитувчилик компетенцияси ўқитувчининг педагогик фаолиятининг асоси бўлган профессионалликнинг босқичларидан бири ҳисобланади². Компетентлик – бу шахсий хусусиятга эга, ва малакали профессионал ёки функционал хусусиятлар мажмуасидир. М.И.Лукьянова ўқитувчининг психологик педагогик салоҳияти асосида педагогик фаолият учун юқори даражадаги профессионал тайёргарлик ва ўқув жараёнида талабалар билан самарали ўзаро муносабатларга эга бўлган шахснинг ўзига хос хусусиятларини тушунади. Психологик ва педагогик компетенция таркибий қисми сифатида у психологик ва педагогик йўналишларнинг блокларини кўриб чиқади³. А.В.Хуторской “компетенция” ва “компетентлик” тушунчаларини “синоним ишлатилган” тушунчалари орасидаги фарқни кўрсатади. Компетенция – шахснинг ўзаро боғлиқ хусусиятларини (билим, кўникма, фаолият методикаси), маълум мавзулар ва жараёнлар учун белгиланадиган ва уларга нисбатан сифат) жиҳатидан самарали ишлаб чиқариш учун зарур бўлган комплекс⁴. Г.М.Коджаспирова “ўқитувчи

¹ Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. – М.: «Академия», 2013

² Сорокина Т.М. Развитие профессиональной компетенции будущего учителя средствами интегрированного учебного содержания. // Начальная школа. – 2004. – №2. – С. 110-114

³ Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя. // Педагогика. – 2001. – №10. – С. 56-61.

⁴ Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы. // “Народное образование” журналы. – 2003. – № 2. – С. 58-64

малакали ўқитувчи бўлиши учун муайян педагогик компетентликка эга бўлиши керак”, деб ҳисоблайди⁵. Асосий қисм. Инглизча “competence” тушунчаси луғавий жиҳатдан бевосита “қобилият” маъносини ифодалайди. Мазмунан эса “фаолиятда назарий билимлардан самарали фойдаланиш, юқори даражадаги касбий малака, маҳорат ва иқтидорни намоён эта олиш” маъносини англатади.

“Компетентлик” тушунчаси таълим соҳасига психологик изланишлар натижасида кириб келган. Шу сабабли компетентлик “ноанъанавий вазиятлар, қутилмаган ҳолларда мутахассиснинг ўзини қандай тутиши, мулоқотга киришиши, рақиблар билан ўзаро муносабатларда янги йўл тутиши, ноаниқ вазифаларни бажаришда, зиддиятларга тўла маълумотлардан фойдаланишда, изчил ривожланиб боровчи ва мураккаб жараёнларда ҳаракатланиш режасига эгалик”ни англатади.

Хулоса қилиб айтганда, компетентлик ўқитувчи кадрларни янада ривожланишини таъминловчи ва унинг рўёбга чиқаришга хизмат қилувчи омил ҳисобланади. У ўқитувчининг ижтимоий-психологик ҳолатини ҳисобга олган мураккаб ходиса сифатида таълим сифатини ривожлантиришни назарда тутувчи субъектив фаолият натижаси сифатида намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Сорокина Т.М. Развитие профессиональной компетенции будущего учителя средствами интегрированного учебного содержания. // Начальная школа. – 2004. – №2. – С. 110-114
2. Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя. // Педагогика. – 2001. – №10. – С. 56-61.
3. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. – М.: «Академия», 2013
4. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы. // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64.
5. Коджаспирова Г.М.. Педагогика. Текст: учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: «Гардарики», 2004. – 528 с.

⁵ . Коджаспирова Г.М.. Педагогика. Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: “Гардарики”, 2004. – 528 с